

JADIDCHILIKNING YORQIN NAMOYANDASI ABDULLA AVLONIY

Turayeva Dilafruz Rustamboyevna

Toshkent xalqaro kimyo universiteti, «Pedagogika va psixologiya» kafedrası dotsenti

Zorlikova Maftuna

Toshkent xalqaro kimyo universiteti, Boshlang‘ich ta‘lim

yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqorida keltirilgan mavzu yuzasidan batafsil ma‘lumotlar beriladi. Ularga yetuk saviyali jadidchi Abdulla Avloniyning jadidchilikka qo‘shgan ulkan hissasi, ular nimalardan iboratligi, yashab o‘tkan yillari, tarjimai holi, xalq tafakkurini yaxshilash uchun qilgan say-harakatlari, zamonning qiyin vaziyatlarida ham yoshlar ta‘limi uchun olib borilgan ilmiy ishlari yuzasidan so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: jadidlar, turkiston, taraqqiyparvarlar, degrez, adabiyot xrestomatiyasi, ilm, she‘riyat, pedagogika, tarbiya.

Annotation: This article provides detailed information on the topic mentioned above. It discusses the significant contributions of the distinguished Jadid thinker Abdulla Avloniy to the Jadid movement, including the nature of his contributions, his biography, the years he lived, and his efforts to enhance public awareness. The article also highlights his scientific work dedicated to educating the youth, even during the challenging circumstances of his time.

Keywords: Jadids, Turkestan, progressives, blacksmith, literature anthology, science, poetry, pedagogy, upbringing.

Abdulla Avloniy o‘zbek milliy madaniyatining rivojida muhim rol o‘ynagan shaxs bo‘lib, u XIX asr oxiri va XX asr boshida faoliyat yuritgan. Ma‘rifatparvar va jadidchi sifatida u qiziqishlarni rivojlantirish, ijtimoiy adolatsizliklarga qarshi kurash va o‘zbek tilini o‘rgatish borasida ko‘plab asarlar yozgan. Uning dramalarida va

she'rlarida milliy identitet va qadriyatlar tasvirlangan bo'lib, u o'z davrida ta'lim va madaniyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan kishi sifatida tanilgan.

Jadidchilik harakati namoyandalari ko'pincha o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar.

Avloniy, to'liq ismi bilan Abdulla Avloniy, 1878-yil 12-iyulda Toshkentda tug'ilgan va o'zining serqirra faoliyati bilan O'zbekiston adabiyoti va ma'rifatida alohida o'rin egallagan shaxsdir. U yoshlik yillarida turli kasblar bilan shug'ullanib, "Imoratchi usta" nomini olgan. 12 yoshida madrasada ta'lim olishni boshlagan va yozgi davrlarda mardikorlik qilib oilasiga yordam bergan. 14 yoshidan esa she'r yozishga qiziqib, ijod bilan shug'ullanishni boshlagan.

O'qish davrida Avloniy Orenburg, Qozon va Tiflida chop etiladigan gazeta va jurnallarni kuzatib, zamonaviy bilimlar va jadidchilik g'oyalari bilan tanish bo'lgan. XX asr boshlarida u jadidchilik harakatiga qo'shilib, ma'rifatparvarlik va adabiyot sohasida faoliyat olib borgan. Avloniy nafaqat o'z davrining ilg'or g'oyalari targ'ibotchisi, balki yosh avlodni ma'rifat yo'lida tarbiyalashga katta e'tibor qaratgan ulug' shaxs sifatida tarixda qolgan. Toshkentdagi jadidlarning faol ishtirokchilaridan biri sifatida tanilib, 1906-yildan she'rlari bilan matbuotda qatnasha boshlagan. Arab, fors, rus tillarini o'rganib, bu tillarda ijod qilgan mutafakkirlarning asarlarini o'qigan, ba'zilar (masalan, Lev Tolstoy, Konstantin Ushinskiy asarlari) ni o'zbek tiliga tarjima qilgan. 1906-yilda „Taraqqiy“, 1907-yilda o'z uyida „Shuhrat“ gazetalarini chiqargan. Bu gazetalar yopib qo'yilgach, 1908-yilda yashirin ravishda „Osiyo“ gazetasini nashr etdi. 6-sonidan so'ng hukumat bu gazetani ham taqiqlab qo'ygan. Avloniy birinchi bo'lib kimyo, geografiya, fizika va astronomiya fanlarini maktabda o'qitish taklifini beradi. Ilg'or g'oyalarni maktab orqali xalqqa tarqatishga harakat qildi. Toshkent shahrining Mirobod mahallasida mahalliy aholi bolalari uchun yangi usul maktabi ochib (1908), o'zi ona tili va adabiyotdan dars berdi. 1909-yilda „Jamiyati xayriya“ tuzib, yetim bolalarni o'qitgan. Shu yili „Adabiyot yoxud milliy she'rlar“ nomli to'rt qismdan iborat she'riy to'plamining birinchi juz'ini nashr

ettirgan. 1912-yilda Avloniy Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfli maktab ochgan. Bu maktabda dunyoviy fanlar o‘qitilishi bilan maktabxonalardan farq qilgan. Avloniy, yangi maktablar uchun ko‘plab qo‘llanma va o‘qish kitoblarini yozgan hamda nashr qilgan, shu jumladan "Birinchi muallim" va "Maktab gulistoni" kabi asarlar yaratgan. U taraqqiyotchilar bilan birga "Nashriyot" va "Maktab" shirkatlarini tashkil etgan, shuningdek, teatr san'atidan foydalanib, 1913-yilda "Turkiston" teatr gruppasini tuzgan va u orqali XX asr boshidagi Turkiston hayotini sahnaga chiqarish uchun bir qancha asarlarni tarjima qilgan va sahnalashtirgan. Dastlabki erkinlik va'dalari amalga oshmaganidan so‘ng, Avloniyning ijodida tushkunlik kayfiyatlari paydo bo‘lgan.

Avloniy 1917-yilda "Turon" gazetasini nashr qilib, siyosiy va ijtimoiy voqealarni yoritgan, so‘ngra 1918-yilda "Ishtirokiyun" gazetasini tashkil etib, uning muharriri bo‘lgan. 1919-1920-yillarda Sho‘ro hukumatining Afg‘onistondagi siyosiy vakili sifatida faoliyat yuritgan va Afg‘oniston xalq ta‘limi vaziri lavozimida xizmat qilgan. 1921-yildan so‘ng, xalqni savodxon qilish va o‘zbek xotin-qizlarini o‘qitish ishlariga qaratilgan kuchli tashabbuslar ko‘rsatgan, shuningdek, bir qancha o‘quv muassasalarida mudir va o‘qituvchi sifatida faoliyat yuritib, 1933-yilda o‘zbek maktablarining 7-sinfi uchun "Adabiyot xrestomatiyasi"ni tuzib nashr qilgan. Avloniy, shuningdek, tanqidiy va ilmiy maqolalar, 4000 misradan ortiq she‘r ijod qilgan, u o‘z asarlarida Hijron, Nabil, Indamas kabi taxalluslarni ishlatgan.

Avloniy o‘z faoliyatida ko‘plab badiiy va ilmiy asarlar yaratgan, jumladan, "Advokatlik osonmi" (1914), "Pinak" (1916), "Biz va siz" (1917), va "Bo‘ron" kabi pesalar, "Tulki ila qarg‘a" masali, "Vatan" (1916), "Maktab", "Bog‘cha" kabi she‘rlar bilan o‘z ijodini kengaytirdi. Shuningdek, u "Maqsad va maslak" va "Holimizga doir" kabi maqolalar, "Hasad balosi" majoziy hikoyasini yaratgan. Avloniy ushbu asarlarda o‘z zamonasining ijtimoiy muammolari va xalq hayoti ko‘lamini aks ettirishni maqsad qilgan.

Avloniy Toshkentda 1934-yil 25-avgustda 56 yoshida vafot etgan va Botkin ko‘chasidagi qabristonga dafn qilingan. Abdulla Avloniy qatag‘on qilinmasdan va xalq dushmani sifatida qaralmaganiga qaramay, 1966-yilgacha uning ijodi chuqur

o'rganilmagan, o'limidan keyin ham asarlari chop etilmagan. Avloniy ijodini Begali Qosimov tadqiq etib, "Abdulla Avloniy" asarini yozgan. 1968-yilda uning yodgorlik uy-muzeyi tashkil etilgan hamda Toshkentda uning nomiga ko'cha, ikki mahalla, madaniyat uyi, va milliy-tadqiqot instituti ajratilgan. 2019-yilda "Avloniy" filmi premyerasi bo'lib o'tdi, shuningdek, taniqli shoir Muhammad Ali o'z "Boqiy dunyo" she'riy romanida Avloniy obrazini kiritgan. Toshkentda esa Adiblar xiyobonida Avloniy haykali o'rnatilgan.

Avloniy 1927-yilda Mehnat Qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan va bu yuqori e'tirof uning ijtimoiy va madaniy faoliyatini qadrlashning bir ifodasi sifatida ko'riladi. Shuningdek, 2020-yilda "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan taqdirlanishi, uning hayoti davomida amalga oshirgan ulkan mehnati va O'zbekiston ta'lim va madaniyatida qoldirgan izlarini tan olishni anglatadi.

Xulosa: Ushbu mavzu yuzasidan o'z xulosamni bildirar ekanman, Abdulla Avloniy o'zbek adabiyoti va ma'rifatining yorqin namoyandasi bo'lib, uning hayoti va faoliyati milliy uyg'onish davriga to'g'ri keldi. Uning asarlari o'zbek tilini rivojlantirish, milliy madaniyatni qayta tiklash va yangi avlodni tarbiyalashga qaratilgan edi. Avloniy zamonaviy pedagogika g'oyalarini o'zbek sharoitiga moslashtirishga harakat qilib, maktab islohoti va yangi o'quv dasturlarini yaratishga katta hissa qo'shdi. Uning "O'zbek tili" darsligi o'zbek tilining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, u o'zining badiiy asarlari orqali o'zbek xalqining turmush tarzini, urf-odatlarini va milliy qadriyatlarini aks ettirdi. Avloniyning ijodi va faoliyati o'zbek milliy ongiga chuqur ta'sir ko'rsatgan va hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Uning merosi milliy madaniyatimizning bebaho boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. To'xliyev va boshqalar. Toshkent ensiklopediyasi. Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ davlat ilmiy nashriyoti, 2009. 784-bet.
2. Oltinbek Olim. “Jadid adabiyoti namoyondalari” Abdulla Avloniy. „Zabarjad media“, 2022 — 432-bet.

3. Barakayev.R. “O‘zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi” Toshkent- fan, 2004. 56-62 bet.
4. Karim Bahodir. “Avloniy ziyosi” TIL VA ADABIYOT TA’LIMI jurnali, 2020-yil 7-son, 2-3 bet.
5. Qosimov.B “Abdulla Avloniy” –Toshkent 1979. 23-24 bet.